

Respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik anjuman

**O'zbekiston Respublikasi aholisi va
hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash
muammolari**

2021-yil 20–21-sentabr

Toshkent – 2021

МУНДАРИЖА

1-БЎЛИМ. СЕЙСМИК ХАВФНИ БАҲОЛОШ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

1. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А Долговременные характеристики сейсмического режима сейсмоактивных зон территории Узбекистана.....	6
2. Артиков Ф.Р. Слабые землетрясения в ближней зоне Тупалангского водохранилища в период ее эксплуатации.....	11
3. Ибрагимов А.Х. О феномене «медленных» землетрясений.....	16
4. Мурадов Ш. О. Землетрясения и вулканизм –важные внешние факторы эволюции организмов и экосистем.....	19
5. Юлдашев Э.Ш., Исламов Х.А. Сув омборлари ва конларда узлуксиз сейсмик кузатув тизими яратишнинг замонавий технологик базаси.....	21

2-БЎЛИМ. ЗИЛЗИЛАЛАРНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

6. Атабеков И.У. Миграция землетрясений: как поймать чёрную кошку в тёмной комнате.....	27
7. Агзамова И.А., Юлдошева Б.Ж. Особенности гидрогеологических условий правобережий р.Сырдарьи.....	33
8. Агзамова И.А., Икрамова Ф.Ж. О роли естественных и искусственных факторов в эволюции гидрогеологических условий г.Ташкента.....	35
9. Ибрагимов А.Х. К вопросу о дискриминации слабых землетрясений и взрывов.....	39
10. Turg'unova Z. V. Zilzilaning uzoq muddatli darakchilari.....	42
11. Shermuxamedov U.A., Isroilov X.B. Zilzila vaqtida troposferada ozon konsentratsiyasini o'zgarishini baholash.....	46
12. Юсупов Ш.С¹, Закиров М.М., Эрматов И.И., Хужаназаров Ю.М. Краткий геохимический очерк гелия как предвестника землетрясений.....	50
13. Юсупов В. Р. GSM-19T ва MB-01 магнитометрларининг кузатувлари аниқлигини баҳолаш.....	56

3-БЎЛИМ. ЗАМОНАВИЙ ГЕОДИНАМИКА СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

14. Гончар А.Д., Шукуров Н.Э., Шукуров Ш.Р. Признаки проявления и влияние на рельеф космогенного фактора тектоники (на примере юго-западного Гиссара).....	60
15. Жумаев Д.Д., Жовлиев Ҳ.Ш. Турон платформаси ва алп орогенези чегарасидаги ер пўсти тузилишининг регионал сейсморазведка усуллари далиллари бўйича тахлили.....	64
16. Кувшинова М.Ф. О целесообразности изучения глубинного строения Учбаш-Каршинской флексурно-	

Система триггеров активности оползневых процессов в целях их прогнозирования.....	150
33. Худойбердиев Т.М., Эрматова Я., Эрматов И. Абразионные процессы береговой зоны чарвакского водохранилища, влияющие на геозкологию курортного района (на примере п. Бурчмулла).....	154
34. Қурбонов Т.Х, Бобоназаров М.Н., Рўзиқулов Ғ.Б. Жавуз кўчкисининг ривожланишининг асосий омиллари ва унинг динамикаси.....	158

5-БЎЛИМ. ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

35. Аимбетов И.К., Искендеров Б.К. Инженерно-геоэкологическая оценка засоления почво-грунтов нукусского района с применением ГИС технологий.....	163
36. Аимбетов И.К., Изимбетов Е.Т., Бекимбетов Р.Т. К вопросу исследования влияния канала «Дослык» и озера «Ащиккуль» на гидрогеологические и инженерно-геологические условия города Нукуса.....	167
37. Аҳмаджонов А.И. Қашқадарё вилоятида табиатдан фойдаланиш муаммолари ва уни яхшилашнинг географик асослари.....	172
38. Иброгимов Ф.И., Тоштемиров Ш. Физико-геологические, географические и климатические характеристики бассейна р.Тупаланг.....	175
39. Рафиков В.А., Рафикова Н.А., Ахмаджонов А.И. Опустынивание и деградация земель.....	180
40. Умурзаков Р.А., Усмонов И.Г., Эшанкулова С.О. Выделение нефтегазопродуктивных горизонтов в разрезе скважин на основе геофизических наблюдений (на примере месторождений марказий Аввал).....	185
41. Умурзаков Р.А., Эшанкулова С.О., Усмонов И.Г. Оптимальный комплекс петрофизических и геофизических исследований для определения коллекторских свойств терригенных отложений (на примере месторождений Устюрта).....	190
42. Раҳматов У.Н. Бухоро-Хива қадимги рифтларидаги маҳаллий антиклиналарга ўхшаш нефтгазга истиқболли палеозой давр ётқизиклари тизими.....	195
43. Смирнов А.Н., Сахатов Ш. Новые данные о возрасте бассейнской свиты гор Тахтатау.....	200
44. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Шодиев С.Р., Касымбетова С.А. Современные пути инновационного и устойчивого развития в Узбекистане и решение гидроэкологических проблем.....	205
45. Шукуров Н.Э., Кодиров О.Ш., Шукуров Ш.Р., Хайдаров М.М., Жураев А.Х., Шафайзиев Х.Х., Отабоева Н.А., Файзиев Ф.Ф., Шафайзиев Х.Х. Геохимические особенности техногенных ореолов рассеяния тяжелых металлов в поверхностном слое почв в зоне влияния предприятий и хвостохранилищ АГМК.....	208

Литература

1. Бабаев А.Г. *Проблемы пустынь и опустынивания*. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2012. 412 с.
2. Бабаев А.Г., Зонн И.С. *Диагностика опустынивания*. Наука и человечество. М., 1986. 541 с.
3. Зонн И.С., Куст Г.С., Орловский Н.С., Ши Пей Чжун, Тянь Юй-Чжао. *Пустыни и опустынивание: энциклопедия*. – М.: Международные отношения. 2018. 752 с.
4. *Опустынивание – визуальный синтез*. ООН, ССД. Женева, 2012. 326 с.

УДК 55:51-7; 55:007

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ В РАЗРЕЗЕ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАРКАЗИЙ АВВАЛ)

Умурзаков Р.А.¹, Усмонов И.Г.², Эшанкулова С.О.³

Ташкентский Государственный Технический Университет¹,

АО «Узбекгеофизика»², Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений³

Месторождение Марказий Авваль расположено в Ферганском районе Ферганской области Республики Узбекистан.

На расстоянии 10-15км к северу и северо-востоку от месторождения расположены крупные города Фергана, Маргилан, районный центр Риштан, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, железнодорожная линия Андижан-Ташкент, (ближайшая станция Маргилан). Кроме того, проходит густо развитая сеть современных автомобильных дорог международного, республиканского и местного значений, а также линии газа и нефтепроводов. Орографический район месторождения представляет предгорную – адырную зону с почти равнинным рельефом. Поверхность адыров покрыта покровом валунно-галечниковых, галечно-щебеночных, фрагментарно лессовых отложений. Она расчленена густой сетью преимущественно безводных, разно ориентированных саев, с крутыми бортами (20-25⁰С) сложенными конгломератами древне четвертичного возраста. Абсолютные отметки поверхности рельефа исследуемой площади колеблются от +620м до +643м и более. Полевые сейсморазведочные исследования на площади Марказий Авваль проводились перерывами с 1976 по 2005г. Структура Марказий Авваль выявлена в результате переинтерпритации геолого-геофизических материалов в 2005г. и подготовлена под глубокое бурение в 2006г.

На месторождении Марказий Авваль совместно с поисково-разведочными работами на нефть проводились работы по массовым поискам радиоактивных элементов. В задачи массовых поисков входили - проведение гамма-каротажа скважин, отбор радиогидрогеологических проб, промер керна радиометром, лабораторные определения содержания урана и радия в пробах воды, отобранных при опробовании скважин.

Целевым заданием попутных поисков урановых концентраций на месторождении Марказий Авваль являлось изучение естественной радиоактивности геологического разреза площадей.

Гамма-каротаж на месторождении Марказий Авваль проводился Ферганской геофизической экспедицией.

Исследования выполнялись аппаратурой СРК-10, в качестве датчиков использовались счетчики ФАУ-74А. Скорость подъема снаряда составила 300-400 м/час. Качество каротажных работ удовлетворительное и соответствует требованиям инструкций.

На дату составления отчета на месторождении пробурено 5 скважин. При суммарном объеме бурения 4752м, гамма каротажам охвачено 4733м или 99,6%, непрокаротированный объем составил 19м.

Рис.1. Обзорная карта района работ
Масштаб: 1:500 000

В результате выполненных гамма каротажных работ определены значения гамма-активности неоген-четвертичных и палеогеновых отложений (табл.11.1).

Неогеновые отложения представлены чередованием кирпично-красных глин, песчаников, мергелей и известняков, характеризующихся радиоактивностью 4-15 мкр/ч.

Палеогеновые породы, сложенные мощной толщей песчаников, алевролитов, глин, мергелей, известняков и доломитов характеризуются следующими значениями гамма-активности:

Сумсарские	- 7,5-16 мкр/ч.;
Риштанские	- 5-17 мкр/ч.;
Туркестанские	- 2-15 мкр/ч.;
Алайские	- 4-14 мкр/ч.;
Сузакские	- 6-14 мкр/ч.;
Бухарские	- 4-14 мкр/ч.

Резюмируя вышеприведенную характеристику радиоактивности кайнозойских отложений площади Марказий Авваль, следует отметить, что породы разрезов не отличаются высокой насыщенностью радиоактивными элементами, значения 10,0-17,0 мкр/час не превышают фоновые.

Отсюда можно сделать выводы, что кайнозойские отложения не имеют промышленного значения как целевые объекты на поиски радиоактивных элементов.

В данной работе рассмотрены материалы ГИС по глубоким поисково-разведочным скважинам №№1-5 Марказий Авваль.

Промыслово-геофизические исследования в масштабе глубин 1:500 проводились по всему стволу скважин для решения геологических и геолого-технических задач.

Исследования в целевых горизонтах в открытом стволе скважин в масштабе глубин 1:200 использовались для литологического расчленения разрезов, оценки глинистости пород, коэффициентов пористости, нефтенасыщенности, эффективных толщин коллекторов.

Программой работ в глубоких поисковых и разведочных скважинах предусмотрен следующий комплекс ГИС:

Исследования в продуктивных палеогеновых отложениях проводились в скважинах, заполненных глинистым буровым раствором со следующими параметрами: номинальный диаметр скважины 0,19м, 0,216м; удельный вес раствора 1,19-1,24 г/см³; вязкость 50-65 сек; водоотдача 5-9 см³/30 мин, удельное сопротивление 0,12-0,22 Ом·м.

Время, прошедшее с момента вскрытия продуктивных отложений до проведения комплексов ГИС, составляло от 27 до 43 суток.

Сведения о геолого-технических условиях проведения скважинных исследований приведены в текстовом приложении.

Регистрация кривых ГИС проводилась эталонированной и стандартизированной аппаратурой, в основном, согласно «Технической инструкции» [22].

Результаты метрологической поверки приведены в приложении к метрологической экспертизе.

Программой работ в глубоких поисковых и разведочных скважинах предусмотрен следующий комплекс ГИС:

- в масштабе глубин 1:500 по всему стволу скважин: стандартный каротаж, ДС, ПС, ГК, профилометрия, цементомерия, термометрия;

- в масштабе глубин 1:200 в открытом стволе в интервалах залеганиях целевых горизонтов: ПС, стандартный каротаж, ДС, БК, БКЗ, ИК (ВИКИЗ), МКЗ, БМК, ГК, НГК (ННК), АК.

По техническим причинам в продуктивных отложениях не выполнены следующие методы:

- БМК, МКЗ - в скважинах №№2,5;
- ИК (ВИКИЗ) - в скважине №5.

Неинформативными для количественной обработки признаны следующие методы:

- кривые ПС – из-за слабой дифференциации в карбонатном разрезе;
- БКЗ – во всех скважинах из-за малых толщин пластов-коллекторов ($H \leq 3$ м).

Низкое качество исходных кривых отмечено:

- БМК в скважинах №№3,4; МКЗ в скважинах №№1,4 из-за плохого прижатия башмака скважинного прибора к стенкам скважин;
- АК в скважинах №№1,2,5 из-за срывов кривых записей;

- ВИКИЗ в скважине №4 из-за слабой дифференциации кривых.

Рис.2. Корреляционная схема по GeoOffice solver

Структурная карта по кровле V пласта палеогена

Рис.3. Структурная карта

Месторождение Марказий Авваль было открыто в результате поисково-разведочных работ в 2007г. Первооткрывательницей является скважина №1 Марказий Авваль, при опробовании которой, из интервалов глубин 853-846м соответствующих известнякам V-горизонта туркестанского яруса верхнего эоцена, были получены притоки нефти дебитом $Q_n=2,6\text{м}^3/\text{сут}$.

Всего на территории месторождения были пробурены 5 глубоких скважин. Из них: четыре (скв. №1-4) поисковые, одна (скв. №5) разведочная.

Испытания были проведены в пределах V, VI, VII и VIII горизонтов (скв. № 1, 2, 3 и 5). Всего было испытано 13 объектов. Из них, по два в VIII, и VII горизонтах, один в VI и восемь объектов в пределах V горизонта. В результате испытания в скважине №1 были получены: два притока пластовой воды из VIII горизонта, дебитом: $Q_v=2,4-0,6\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,07-1,06\text{г}/\text{см}^3$, VII пласт оказался сухим, из V пласта с глубины 858-855м получены притоки нефти и пластовой воды, дебитом: $Q_n=2,5\text{м}^3/\text{сут}$, $Q_v=6,0\text{м}^3/\text{сут}$, с глубины 853-846м $Q_n=2,6\text{м}^3/\text{сут}$, $Q_v=5,4\text{м}^3/\text{сут}$, плотность $1,06\text{г}/\text{см}^3$.

Из четырех объектов, опробованных в скважине №2, в трех получены притоки жидкости дебитом: $Q_{ж}=0,7\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,025\text{г}/\text{см}^3$. (V горизонт, глубина 880-877м), $Q_{ж}=1,1\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,03\text{г}/\text{см}^3$ (V-горизонт, глубина 887-884м), $Q_{ж}=2,2\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,05\text{г}/\text{см}^3$ (VI-горизонт, глубина 892-888м), в одном притоки пластовой воды дебитом: $Q_v=1,27\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,07\text{г}/\text{см}^3$ (V горизонт, глубина 880-874м).

В скважине №3 опробованы VII и V горизонты. Из VII горизонта на глубине 888-884м получен приток пластовой воды дебитом: $Q_v=8,9\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,11\text{г}/\text{см}^3$, V горизонта на глубине 850-857м получены притоки нефти и жидкости. Дебит нефти составил $Q_n^{2.8}=8,2\text{м}^3/\text{сут}$, жидкости: $Q_{ж}=1,4\text{м}^3/\text{сут}$, плотностью $1,084\text{г}/\text{см}^3$.

В скважине №5 опробованы два объекта в пределах V-горизонта. Объект, испытанный на глубине 857-853м оказался сухим, со второго объекта на глубине 858-852м получена жидкость с пленкой нефти, дебит жидкости: $Q_{ж}=1,5\text{м}^3/\text{сут}$, плотность $1,07\text{г}/\text{см}^3$.

Таким образом, из общего количества 13 испытанных объектов получены в: трех - притоки нефти и пластовой воды (V - горизонт), двух- притоки пластовой воды с пленкой

нефти (V - горизонт), шести - притоки пластовой воды (горизонты V, VI, VII и VIII), двух – притоки не получены (V и VII горизонты).

Результаты проведенных испытаний и данные ГИС однозначно указывают, что промышленная нефтеносность месторождения Марказий Авваль, приурочена к V продуктивному горизонту туркестанских слоев верхнего эоцена - р₂³tr. Остальные опробованные VI, VII и VIII горизонты по результатам испытаний и ГИС оказались либо водоносными, либо сухими.

Мощность продуктивного горизонта колеблется от 7м (скв. № 3, 4) до 12м (скв. № 2). Глубина залегания горизонта в контуре нефтеносности колеблется от -220 до - 232м. Залежь пластовая, тектонически экранированная. Размер залежи по замкнутой изогипсе -232,4м составляет: длина 1,3км, ширина 0,4км, высота 40м. Покрышкой нефтяной залежи служат ханабад-исфара-риштанские слои (IV горизонт) сложенные чередованием глин с прослоями известняков, алевролитов, мергелей и песчаников.

Плотность нефти 0,86г/см³, содержание серы 0,75%, асфальтенов 2,58, парафина 1,4. Воды V-горизонта хлоркальциевого типа, с высоким уровнем минерализации.

Литература

- 1. Производственные отчеты АО «Узбекгеофизика» по месторождениям Ферганская региона. Фонды АО «Узбекгеофизика» Ташкент 2011 г. [стр. 111]*
- 2. Абдуллаев Г.С. Богданов А.Н. Эйдельмант Н.Т. Месторождения нефти и газа Республики Узбекистан-Ташкент: Zamin nashr, 2019 г. [737-739 стр.]*
- 3. А.Р. Ходжаев Геология и нефтегазоносность Ферганы. Ташкент-1969г. [стр. 221]*
- 4. Акрамходжаев А.М., Сайдалиева М.С. Ферганский нефтегазоносный бассейн// М.Недра, С.280.*
- 5. Пан Чжу Сян, Рябухин Г.Е. Геологическое строение внутренних впадин Центральной Азии и их нефтеносность//Изв.высш.уч.заведений, геология и разведка, 1961 г. [9-12 стр.]*
- 6. Хуторов А.М. О формировании вторичных залежей нефти в Ферганской Депрессии// Узб.геол.журнал. 1958г. №7. [12-15 стр.]*
- 7. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике/ под общ. ред. В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. – М.: Инфраинженерия, 2009. – 960 С. [стр. 463.]*

УДК 55:51-7; 55:007

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УСТЮРТА)

Умурзаков Р.А.¹, Эшанкулова С.О.², Усмонов И.Г.³

Ташкентский Государственный Технический Университет¹, Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений², АО «Узбекгеофизика»³

Промысловая геофизика решает задачи поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и входит в состав геологоразведочных работ, проводимых для выявления и оценки запасов минерального сырья. В процессе геологоразведочных работ бурятся поисковые и разведочные скважины, из которых получают образцы горных пород (керна) для